

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ УГЛОВ КРЕНА И ТАНГАЖА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА КУРСА

© 2025 Казаков В.В., Карповский А.Ю., Довгань А.Ю.

В статье предлагаются математические методы преобразования углов крена, тангажа в зависимости от угла курса при позиционировании проходческого комбайна и его подвижных узлов в процессе обработки границ забоя.

Ключевые слова: математические методы, крен, тангаж, курс, позиционирование, проходческий комбайн.

Введение. В соответствии со стратегией научно-технологического развития [1] актуальной задачей является повышение роботизации в разных областях. В настоящее время применительно к добыче угля требуется значительное увеличение темпов проведения подготовительных горных выработок.

При ручном управлении стреловым проходческим комбайном машинист выполняет ряд функций, в том числе:

- выбирает схему обработки забоя в зависимости от состояния породного массива, принятой технологии и своих навыков;

- следит за состоянием породного массива, процессом его разрушения, размещением комбайна в выработке, пылегазовым режимом, состоянием отдельных узлов и механизмов.

При недостаточных навыках машиниста проходческого комбайна возможны следующие ситуации:

- некачественная обработка контура выработки, приводящая к переборам по сечению и к значительному объему забутовки пустот, к снижению стойкости выработки;

- значительное время отработки цикла по разрушению забоя из-за затрат времени на принятие решения по выбору схемы обработки забоя и изменению положения исполнительного органа;

- высокая трудоемкость управления, приводящая к высокой напряженности работы машиниста и его ошибкам.

Так как одним из недостатков работы комбайна является его смещение в процессе обработки забоя, несмотря на применяемые средства стабилизации, необходимо разрабатывать и применять аппаратно-программные комплексы, которые обеспечат обработку забоя по заданной программе с автоматическим более точным выдерживанием заданного профиля забоя [2].

В части охраны труда и обеспечения безопасности персонала система позиционирования позволит: обеспечить соблюдение требований федеральных правил промышленной безопасности, определить входение персонала в опасные зоны, на опасных производственных участках уменьшить число работников, уменьшить производственный травматизм, снизить аварийность техники и тем самым избежать серьезных финансовых потерь.

Применительно к проходческому комбайну это означает определение и позиционирование комбайна относительно пространства забоя, позиционирование исполнительного органа и подъёмно-поворотной секции конвейера [3]. Цель исследований – разработать математические методы с применением необходимых математических формул, сформировать методические основы для позиционирования комбайна и его подвижных узлов.

Математические методы исследования. Система координат $Oxyz$ – перемещающаяся система вместе с комбайном, в которой задается сечение выработки: z – вертикальная ось; y – горизонтальная ось, проходит вдоль середины выработки; x – горизонтальная ось. Обе оси x , y находятся в плоскости, проходящей через нижнюю часть контура выработки (опорная поверхность гусениц комбайна). Положительное направление оси y соответствует движению комбайна в выработке «вперёд». Система координат $Oxyz$ при перемещении комбайна также перемещается с учетом своей заданной траектории.

Система координат $Ouvw$ связана с математической моделью проходческого комбайна. Поскольку есть вертикальная ось поворота исполнительного органа комбайна, то эта же ось будет вертикальной осью w модели, v – горизонтальная ось, проходит вдоль комбайна по его середине, u – горизонтальная ось. Обе оси u , v находятся в плоскости, проходящей через нижние части гусениц. Положительное направление оси v соответствует движению комбайна в выработке «вперёд».

Для поворота в пространстве необходимы значения трех углов поворота, для переноса начала системы необходимы значения трех координат (x_0, y_0, z_0) . Эти параметры позволят определить фактическое положение точек исполнительного органа и подъёмно-поворотной секции конвейера в системе $Oxyz$. Значения углов (крена ω , тангажа ψ , курса θ) можно определить с помощью измерений соответствующими устройствами.

Устройства измерения горизонтальных взаимно перпендикулярных углов, угла тангажа и угла крена, закрепленные на корпусе комбайна, измеряют соответствующие значения углов положения самого комбайна в системе $Ouvw$. Если комбайн повернут относительно стенки, т.е. угол курса $\theta \neq 0$, то углы тангажа ψ (поворот вокруг оси x) и крена ω (поворот вокруг оси y) в системе $Oxyz$ не равны измеренным углам тангажа ψ_u и крена ω_u в системе $Ouvw$ (при условии, что углы θ , ψ_u , ω_u не равны нулю). Если комбайн не повернут относительно стенки, т.е. если угол курса $\theta = 0$, то углы соответственно равны $\psi = \psi_u$, $\omega = \omega_u$. Если $\theta \neq 0$, а $\psi_u = \omega_u = 0$, то $\psi = \psi_u$, $\omega = \omega_u$. Если $\theta \neq 0$ и один из углов не равен нулю, то необходимо по измеренным углам тангажа ψ_u и крена ω_u в системе $Ouvw$ вычисление углов (ψ, ω) в системе $Oxyz$.

На рисунке 1 представлены последовательные повороты на угол тангажа и на угол крена. На рисунке показана прямоугольником часть плоскости с вписанной в прямоугольник окружностью (сечение цилиндра) радиусом r в системе $Oxyz$ (в начальном положении системы $Oxyz$ и $Ouvw$ совпадают). В плоскости в системе $Oxyz$ и в $Ouvw$ на окружности на расстоянии r от O и на соответствующих осях расположены точки $A(-r, 0, 0)$, $D(0, r, 0)$, $C(r, 0, 0)$, $F(0, -r, 0)$. На рисунке 1а представлен поворот плоскости на угол тангажа ψ_u (вид на плоскость и вид снизу). В связи с поворотом плоскости на угол тангажа соответственно из точек $D(0, r, 0)$, $F(0, -r, 0)$ формируются точки D_ψ , F_ψ с другими значениями координат в системе $Oxyz$. Координаты точек D_ψ , F_ψ вычисляются при повороте вокруг оси x на угол ψ_u , причем ψ_u имеет отрицательное направление по формулам:

$$x_{\psi} = x = 0,$$

$$y_{\psi} = y \cos \psi_u + z \sin \psi_u,$$

$$z_{\psi} = -y \sin \psi_u + z \cos \psi_u.$$

Рис. 1. Последовательные повороты на угол тангажа и на угол крена

При этом повороте точки оси x не меняют значения своих координат, в том числе и координат точек A, C . Слева на рисунке 1 показан вид (повернутой) плоскости слева.

На рисунке 1б представлен поворот этой же (повернутой на угол ψ_u) плоскости на угол крена ω_u , показан вид на плоскость и вид слева. В связи с поворотом плоскости на угол крена соответственно из точек $D_{\psi}, F_{\psi}, A(-r,0,0)$ и $C(r,0,0)$ формируются точки $D_{\psi\omega}, F_{\psi\omega}, A_{\omega}, C_{\omega}$ с другими значениями координат в системе $0xuz$ (поворот вокруг оси y на угол ω_u , причем ω_u в положительном направлении) по формулам:

$$x_{\psi\omega} = x \cos \omega_u + z \sin \omega_u,$$

$$y_{\psi\omega} = y_{\psi},$$

$$z_{\psi\omega} = -x \sin \omega_u + z \cos \omega_u.$$

После обоих поворотов плоскости ADCF образована плоскость $A_{\omega}D_{\psi\omega}C_{\omega}F_{\psi\omega}$, которая в пересечении с цилиндром (окружность которого показана на рисунке) образует эллипс с большой и малой осями. На рисунке 2 показана повернутая плоскость и определение малой оси эллипса.

Рис. 2. Повернутая плоскость и определение малой оси эллипса

Из четырех точек (A_{ω} , $D_{\psi\omega}$, C_{ω} , $F_{\psi\omega}$) можно выбрать две, у которых аппликата больше нуля, в данном случае это A_{ω} , $F_{\psi\omega}$. Если через точки A_{ω} , $F_{\psi\omega}$ в плоскости $A_{\omega}D_{\psi\omega}C_{\omega}F_{\psi\omega}$ провести прямую линию до пересечения с малой осью (обозначенной j) или с плоскостью $0xy$, то получается точка T . (В этой ситуации подразумевается, что прямая через точки A_{ω} , $F_{\psi\omega}$ не параллельна оси j). Через точки 0 и T в плоскости $0xyz$ проведена прямая, являющаяся линией пересечения плоскостей ADCF и $A_{\omega}D_{\psi\omega}C_{\omega}F_{\psi\omega}$ или малой осью эллипса. Малая ось j принадлежит как одной плоскости ADCF, так и другой $A_{\omega}D_{\psi\omega}C_{\omega}F_{\psi\omega}$, включает точку 0 и повернута от оси y на угол φ . Большая ось, обозначенная i , перпендикулярна оси j и проведена через точку 0 .

Определение малой оси эллипса сводится к определению угла φ . Если прямая через точки A_{ω} , $F_{\psi\omega}$ параллельна оси j , это означает, что малая ось найдена и совпадает с осью y , угол $\varphi=0$. А если такой ситуации нет, то сам угол можно определить по координатам точки T . Необходимо провести перпендикуляры из точек A_{ω} и $F_{\psi\omega}$ к плоскости $0xy$, в пересечении с плоскостью получают соответственно точки A_{xy} и F_{xy} . На рисунке 2б показан прямоугольный треугольник при перпендикулярном виде на плоскость, образуемую точками A_{ω} , A_{xy} , T . Высоты $A_{\omega}A_{xy}$, $F_{\psi\omega}F_{xy}$ это значения аппликат $z_{A_{\omega}}$, $z_{F_{\psi\omega}}$ соответственно точек A_{ω} , $F_{\psi\omega}$. Отрезок $A_{xy}F_{xy}=d_{af}$ можно вычислить из вида на плоскость $0xy$ по абсциссам и ординатам точек $A_{xy}(x_{axy}, y_{axy}, 0)$ и $F_{xy}(x_{fxy}, y_{fxy}, 0)$, абсциссы и ординаты точек взяты из координат точек A_{ω} , и $F_{\psi\omega}$, по формуле:

$$d_{af} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Введя обозначения $A_{\omega}A_{xy}=z_A$, $F_{\psi\omega}F_{xy}=z_F$, $F_{xy}T=d_{ft}$, из соотношения для подобных треугольников:

$$z_A/z_F = (d_{af} + d_{ft})/d_{ft},$$

$$d_{ft} = d_{af}z_F/(z_A - z_F).$$

Расстояния между точками A_{xy} и T в плоскости Oxy вычислено и равно $(d_{af} + d_{ft})$. Перпендикуляр из точки T на ось y дает точку T_y , а пересечение прямой, содержащей точки A_{xy} , F_{xy} , с осью y , дает точку T_{Π} .

Расстояния между точками A_{xy} и T_{Π} в плоскости Oxy можно вычислить. Известны две точки $A_{xy}(x_{axy}, y_{axy}, 0)$ и $F_{xy}(x_{fxy}, y_{fxy}, 0)$ в плоскости Oxy , уравнение прямой, проходящей через две точки $P_1(x_1, y_1)$ и $P_2(x_2, y_2)$:

$$(y - y_1)/(y_2 - y_1) = (x - x_1)/(x_2 - x_1).$$

Сделав подстановку координат точек A_{xy} и F_{xy} , можно привести форму уравнения к виду:

$$y = kx + b,$$

где k , b конкретные значения уравнения ($b < 0$). Далее необходимо определить координату точки пересечения этой прямой с осью y , при $x=0$ из уравнения значение ординаты равно b . А это ордината точки T_{Π} , зная ее, можно вычислить расстояние между точками A_{xy} и T_{Π} по вышеприведенному уравнению прямой, проходящей через две точки. Можно вычислить гипотенузу $T_{\Pi}T$ треугольника $T_{\Pi}TT_y$, для чего из значения расстояния между точками A_{xy} и T (вычислено $d_{af} + d_{ft}$) необходимо вычесть значение расстояния $A_{xy}T_{\Pi}$ и получить гипотенузу $T_{\Pi}T (=c)$ треугольника $T_{\Pi}TT_y$. Зная значение длины гипотенузы (c) и угловой коэффициент (k), значения угла $TT_{\Pi}T_y (= \alpha)$, катетов $T_yT (=k_x)$, $T_yT_{\Pi} (=k_y)$ будут:

$$\alpha = \arctg(k),$$

$$k_x = c \operatorname{tg} \alpha,$$

$$k_y = c \operatorname{ctg} \alpha.$$

Координаты точки $T(x_T, y_T)$ с учетом ее положения на оси:

$$x_T = k_x = c \operatorname{tg} \alpha,$$

$$y_T = b - k_y = b - c \operatorname{ctg} \alpha.$$

Вычислены значения координаты точки T в системе Oxy , по ним можно определить угол φ с учетом знака:

$$\operatorname{tg} \varphi = x_T/(-y_T),$$

$$\varphi = \arctg(x_T/(-y_T)).$$

Определение большой оси эллипса сводится к определению угла ϑ . Допустим, что в пересечении плоскостей ADCF и $A_\omega D_{\psi\omega} C_\omega F_{\psi\omega}$ образован угол ϑ . Повернем плоскость Oxy вокруг оси z так, чтобы ось j стала горизонтальной на рисунке 2 (при таком повороте аппликаты точек не меняются). На рисунке 3 показан поворот плоскости и определение большой оси эллипса.

Из четырех точек (A_ω , $D_{\psi\omega}$, C_ω , $F_{\psi\omega}$) можно выбрать две, у которых аппликата больше нуля, в данном случае это A_ω , $F_{\psi\omega}$. Для определения угла ϑ следует отметить, что после проведения перпендикуляров к оси j из точек A_ω , $F_{\psi\omega}$ этот угол ϑ одинаков и с одним знаком для точек A_ω , $F_{\psi\omega}$. Из точки A_{xy} в плоскости Oxy проведен перпендикуляр d_j к оси j , зная угол φ и абсциссу A_ω можно определить d_j (рисунок 3а):

$$d_j = x_{A_\omega} \cos \varphi.$$

Рис. 3. Поворот плоскости и определение большой оси эллипса

Определив d_j и зная аппликату A_ω , из прямоугольного треугольника $A_{xy}OA_\omega$ (рисунок 3б) можно определить значение угла ϑ :

$$\operatorname{tg} \vartheta = z_{A_\omega} / d_j = z_{A_\omega} / (x_{A_\omega} \cos \varphi),$$

или

$$\vartheta = \operatorname{arctg}(z_{A_\omega} / (x_{A_\omega} \cos \varphi)).$$

В зависимости от угла курса θ определяются углы тангажа ψ и крена ω по построенному эллипсу на основе измеренных углов ψ_u и ω_u . Угол курса θ это угол отклонения комбайна от оси y в системе Oxy . Пусть значение угла θ задано. Если $\theta = \varphi = 0$, то углы ψ и ω равны соответственно углам ψ_u и ω_u . Если $\theta \neq 0$, а углы ψ_u и ω_u равны 0, то углы ψ и ω тоже равны 0. Для других значений ($\theta \neq 0$) можно использовать систему координат $Oijz$. Необходимо провести прямую линию в плоскости Oxy под углом θ к оси y (от точки O). В общем случае угол θ не равен углу φ . На рисунке 4 показано определение углов тангажа и крена.

Определение угла тангажа ψ . На проведенной линии, в системе координат Oij , отметим точку $Ж$, на расстоянии r от O (под углом $(\theta + 90^\circ)$ к оси x). Определится абсцисса этой точки:

$$i_{жс} = r \sin(\theta + 90^\circ - \varphi).$$

Плоскость эллипса под углом ϑ к плоскости $0xy$. Из треугольника (точки 0 , с координатами $i_{жс}, z_{жс}$) на рисунке 4б для $z_{жс}$:

$$\operatorname{tg} \vartheta = z_{жс} / i_{жс},$$

$$z_{жс} = i_{жс} \operatorname{tg} \vartheta = r \sin(\theta + 90^\circ - \varphi) \operatorname{tg} \vartheta.$$

Откуда можно определить угол тангажа ψ :

$$\operatorname{tg} \psi = z_{жс} / r = \sin(\theta + 90^\circ - \varphi) \operatorname{tg} \vartheta,$$

$$\psi = \operatorname{arctg}(\sin(\theta + 90^\circ - \varphi) \operatorname{tg} \vartheta).$$

а) ВИД НА ПЛОСКОСТЬ

б) ВИД С ОСИ j

Рис. 4. Определение углов тангажа и крена

Определение угла крена (ω). Угол крена определяется аналогично, только проводится прямая линия в плоскости $0xy$ под углом θ к оси x , строится аналогичный отрезок с точкой Ш:

$$i_{ш} = r \sin(\theta - \varphi),$$

$$\operatorname{tg} \vartheta = z_{ш} / i_{ш},$$

$$z_{ш} = i_{ш} \operatorname{tg} \vartheta = r \sin(\theta - \varphi) \operatorname{tg} \vartheta,$$

$$\operatorname{tg} \omega = z_{ш} / r = \sin(\theta - \varphi) \operatorname{tg} \vartheta,$$

$$\omega = \operatorname{arctg}(\sin(\theta - \varphi) \operatorname{tg} \vartheta).$$

Выводы. Выведены формулы, показаны методы и методика расчета углов тангажа ψ и крена ω комбайна в забое в системе $Oxyz$ при известных углах тангажа ψ_u и крена ω_u в системе $Ouvw$ при известном угле курса θ комбайна. Приведенные математические методы проиллюстрированы рисунками. Полученные формулы применимы к конкретным устройствам измерения при монтаже на комбайн. При начальной установке на комбайн устройств измерений с отклонениями от заданных углов монтажа необходимо измерить углы отклонений и учитывать их в приведенных формулах.

Приведенные методы представляют часть методов, необходимых для полного управления комбайном. Результаты являются математической основой для разработки программного обеспечения обработки забоя.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145. – М: Кремль – 2024. – С. 9-12.
2. Довгань, А. Ю. Метод позиционирования проходческого комбайна в условиях ограниченного пространства / А. Ю. Довгань, В. В. Казаков, А. Ю. Карповский // О путях и методах повышения производительности и эффективности использования оборудования в (горной) промышленности: Материалы круглого стола, 28 ноября 2024 года [Электронный ресурс]. – Донецк: ГБУ «НИИВЭ», 2024. – С. 40–43. – URL: <http://niive.ru/downloads/Материалы%20круглого%20стола.pdf> (дата обращения 07.08.2025).
3. Казаков В.В., Метод позиционирования исполнительного органа проходческого комбайна в условиях ограниченного пространства / В.В. Казаков, А.Ю. Довгань, А.Ю. Карповский // О путях и методах повышения производительности и эффективности использования оборудования в (горной) промышленности: Материалы круглого стола, 29 мая 2025 года [Электронный ресурс]. – Донецк: ГБУ «НИИВЭ», 2025. – С. 24–26. – URL: http://niive.ru/downloads/СБОРНИК%20круг%20стол%20НИИВЭ%2029_05_25_на%20сайт.pdf (дата обращения 07.08.2025).

Поступила в редакцию 26.08.2025 г., рекомендована к печати 10.09.2025 г.

MATHEMATICAL METHODS FOR CALCULATING THE ROLING AND PITCHING ANGLES
DEPENDING ON THE HEADING ANGLE

Kazakov V.V., Karpovskii A.IU., Dovgan A.IU.

The article proposes mathematical methods for converting roll and pitch angles depending on the heading angle when positioning the tunneling machine and its movable units during the processing of the face boundaries.

Keywords: mathematical methods, lurch, pitch, course, positioning, mining machine.

КазакOV Василий Васильевич

старший научный сотрудник отдела автоматизации горных машин ГБУ «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш имени В.А. Антипова»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: oagm308@mail.ru

Kazakov Vasilii Vasilevich

Senior Researcher at the Department of Mining Machine Automation at the Research and Design Institute for Mining Machine Automation named after V.A. Antipov, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Карповский Артур Юрьевич

заведующий отделом автоматизации горных машин ГБУ «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш имени В.А. Антипова»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: karpovsky.work@gmail.com

Karpovskii Artur IUrevich

Head of the Department of Automation of Mining Machine Automation at the Research and Design Institute for Mining Machine Automation named after V.A. Antipov,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Довгань Александр Юрьевич

кандидат технических наук, директор ГБУ «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш имени В.А. Антипова».
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: agm_osu@mail.ru

Dovgan Aleksandr IUrevich

Candidate of Technical Sciences, Director of Machine Automation at the Research and Design Institute for Mining Machine Automation named after V.A. Antipov.
Russian Federation, DPR, Donetsk.